

УДК 336.221.1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБЛИК С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Кравцова И.В.,

*к.э.н., доцент кафедры финансовых услуг
и банковского дела*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе ДНР»*

В статье рассмотрены налоговые системы Российской Федерации, а также непризнанных республик (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Приднестровская Молдавская Республика), проведено сравнение налоговых ставок и налоговых систем в целом, изучена структура налоговых доходов Российской Федерации и Приднестровской Молдавской Республики.

Ключевые слова: *налоги, сборы, налоговая система, налоговая ставка, доходы, бюджет, Налоговый Кодекс.*

The article discusses the tax systems of the Russian Federation and the unrecognized republics (Donetsk People's Republic, Lugansk People's Republic, Pridnestrovian Moldavian Republic), compares tax rates and tax systems in general, studied the structure of tax revenues of the Russian Federation and the Pridnestrovian Moldavian Republic.

Keywords: *taxes, fees, tax system, tax rate, revenues, budget, Tax code.*

Постановка проблемы. На сегодняшний день проблема налогообложения – это одна из наиболее сложных проблем в практике осуществления проводимой экономической реформы. Данная проблема является объектом анализа и противоречивых идей по реформированию.

Анализ последних исследований и публикаций. Описанию и анализу основных характеристик налоговых систем посвящены многие труды А. Смита, Дж. М. Кейнса, Ф. Кенэ, Д. Рикардо, У. Петти, Б. Соколова, С. Сутырина, В. Портякова.

Актуальность. Эффективная налоговая система является одним из важнейших факторов роста экономического потенциала государства. Она должна быть построена таким образом, чтобы одновременно обеспечивать бесперебойный поток мобилизованных средств в бюджет в объемах, которые необходимы для функционирования государства, и содействовать развитию предпринимательства, эффективному перераспределению доходов и повышать благосостояние населения.

Цель статьи. Целью статьи является изучение налоговых систем разных государств, сравнение налоговых ставок, налогового законодательства и доходной части бюджета.

Изложение основного материала исследования. При осуществлении фискальной политики государство использует множество финансовых рычагов, большое значение среди которых имеют налоги. Фундаментом финансового механизма государственного регулирования экономики является налоговая система.

При разделении общества на классы и появлении государства были введены налоги. На тот момент они представляли собой сборы, взимаемые с населения с целью содержания государственного аппарата. Ни одно государство не может функционировать без денежных средств, соответственно появилась необходимость взимать налоги. В целом налоговое бремя прямо пропорционально зависит от количества функций, которые выполняет государство.

Эффективность экономики любого государства зависит от правильности построения налоговой системы. Налоги являются элементом финансовой политики государства и инструментом управления экономикой в рыночных условиях.

Чтобы более глубоко вникнуть в суть налоговых платежей, важно определить основные принципы налогообложения, которые сформулировал Адам Смит в форме четырех ставших классическими принципов, с которыми, как правило, соглашались последующие авторы: соразмерность, определенность, удобность, экономичность.

Современная налоговая система известных на сегодняшний день непризнанных республик не является совершенной и существует необходимость в рассмотрении налоговой системы Российской Федерации и применения ее опыта, как ближайшего государства.

Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» был принят в декабре 1991 г. Налоговая система РФ является трехуровневой: федеральные, региональные и местные налоги (рис. 1).

Рис. 1. Структура системы налогов Российской Федерации.

В РФ основным законодательным документом, регулирующим налогообложение, является Налоговый Кодекс. В НК РФ дано описание всех терминов, сторон и процессов [1].

Налоговая политика неразрывно связана с бюджетной. Размер доходной части бюджета в значительной мере зависит от двух величин – совокупного объема и структуры налогового бремени, а также величины налоговой базы, которая в свою очередь определяется количеством, размерами и эффективностью функционирования платежеспособных экономических агентов.

Налоги составляют большую часть федерального бюджета РФ. Бюджет основан на принципах бюджетной системы, один из которых является принципом гласности, что позволяет рассмотреть удельный вес и структуру налоговых поступлений в совокупном

объеме доходов государства. В 2017 году налоги составили 73,1% от итоговой суммы доходов, которая в денежном выражении составила 15088,9 трлн. руб. (рис. 2) [2].

Рис. 2. Структура доходов Российской Федерации за 2017 год.

В Донецкой Народной Республике налогообложение регулируется законом «О налоговой системе». В ДНР налоги и сборы делятся на два уровня: республиканские и местные (рис. 3) [3].

Общие черты и различия налоговых систем Российской Федерации, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики представлены в табл. 1 [4].

Таблица 1
Сравнительная характеристика налоговых ставок в Российской Федерации, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики

Налог	РФ	ДНР	ЛНР
Налог с оборота	-	1,5%	2%
Налог на добавленную стоимость	В основном 18%	-	-
Налог на прибыль	20%		
Подоходный налог	В основном 13%		
Сбор за осуществление валютно-обменных операций	-	10000 руб. в месяц	
Патентная система/плата за патент	В основном 6%	510/1000/1020 руб. в месяц	510/1020/1200/6000/10000

Рис. 3. Структура системы налогов Донецкой Народной Республики

Как видно из сравнительной таблицы, в ДНР и ЛНР отсутствует налог на добавленную стоимость. Его заменой служит налог с оборота, ставка которого в Республиках разная. В целом системы налогообложения Республик схожи с Российской Федерацией.

В ДНР и ЛНР отсутствует принцип гласности бюджета, следовательно, возможность рассмотреть структуру налоговых и неналоговых поступлений отсутствует. Отсутствие данного принципа связано с военным положением в Республиках.

Приднестровская Молдавская Республика также имеет двухуровневую систему налогообложения, в которую входят республиканские налоги и местные.

Налоговый Кодекс ПМР находится в разработке. На начало 2019 года рабочая группа ставит своей целью проведение инвентаризации всех норм, связанных с налогообложением, и свод их в единый законодательный акт в виде Налогового Кодекса.

Налоговая система ПМР включает в себя такие налоги, которые не встречаются на территории РФ. Например, республиканские, такие как гербовый сбор, налоги, служащие источниками образования дорожных фондов, сбор за регистрацию предприятий, учреждений, организаций и др. Система местных налогов включает большое количество налогов и сборов. Среди них:

- курортный сбор;
- целевые сборы на благоустройство территорий;
- налог на рекламу;
- сбор с владельцев собак;
- сбор за парковку автотранспорта;
- сбор за право использования местной символики;
- сбор за право проведения кино- и телесъемок и др [5].

Как видно, в системе местных налогов преобладают сборы, уплата которых происходит с целью получения какой-либо услуги от государственных органов.

Согласно оперативной информации об исполнении республиканского бюджета отчета о деятельности Министерства Финансов за 2017 год в доход республиканского бюджета поступило средств на сумму 1810,5 млн. руб., из которых 1140,7 млн. руб. (63% от всех доходов) – налоговые доходы. Детальная структура налоговых поступлений изображена на рис. 4 [6].

Рис. 4. Структура доходов Приднестровской Молдавской Республики за 2017 год

Сравнивая структуру доходов ПМР со структурой доходов РФ можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в налоговых поступлениях ПМР занимает налог на прибыль организаций, в то время как этот же налог в РФ приносит бюджету всего 5,1%. В РФ же бюджет формируется по большей части за счет налога на добавленную стоимость.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Налоговая система является фундаментом бюджетной системы страны. Неустойчивость налоговой системы напрямую оказывает отрицательное влияние на политическую и социальную сферы государства. Постоянные колебания налоговых ставок, количества налогов, льгот и пр. негативно сказываются на налоговой системе и тормозят отечественные и зарубежные инвестиции, особенно в период перехода экономики к рыночным отношениям.

Нестабильная налоговая система на сегодняшний день является главной проблемой реформы налоговой системы. Совершенствование налогообложения неразрывно связано с созданием прочных экономических отношений. От того, как скоро это будет сделано, зависит формирование устойчивых предпосылок для постепенного превращения системы налогообложения в фактор экономического роста.

Комплексные преобразования, направленные на упорядочение и рационализацию налоговой системы, являются общепризнанной необходимостью для государства. Их успешная реализация будет оказывать положительное влияние на оздоровление финансовой системы и проведение эффективной экономической политики государства.

Список использованных источников

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации.
2. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.minfin.ru/ru/>
3. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».
4. Закон Луганской Народной Республики «О налоговой системе».

5. Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике».

6. Официальный сайт Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vspmr.org>